

TALABA-QIZLARNING ISHLAB CHIQRISHDAGI ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA FAOLLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY VA AMALIY YO‘NALISHLARI

Madjidova Tanzila Raximovna¹, Abdullayeva Raxila Baxtiyorovna², Shodiyeva Dilnoza SHamsiyevna³

¹ Samarqand davlat universiteti dotsenti, qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi;

² Urganch agrotexnologiyalar texnikumi o‘qituvchisi;

³ Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17673041>

Annotasiya. Ushbu maqolada bugungi kunda jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda talaba-qizlarning ijtimoiy faolligi, intellektual va liderlik salohiyatini rivojlantirishda ta'lim texnologiyalarining ahamiyati va samaradorligi, ulardan foydalanishning innovatsion omillari tahlil qilinadi. Yoshlarning o'qib-o'rganish va rivojlanishga yo'naltirilgan faoliyatini tashkil etishda ularning jismoniy, ruhiy quvvatlarini ro'yobga chiqarish, pedagogik, ijtimoiy ahamiyatini oshirish, talaba-qizlarning bilim olish sohasidagi qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish, ishlab chiqarishdagi atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida faolligini oshirishning nazariy va amaliy yo'nalishlari hamda yangi O'zbekistonda ayol-qizlar dunyoqarashi va ma'naviy qarashlarini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tiborning mazmuni, mexanizmlari va natijalari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar. Yangi taraqqiyot, jamiyat, ijtimoiy-siyosiy faollik, ta'lim texnologiyalari, samaradorlik, amaliyot, nazariya, texnologik jarayon, ishlab chiqarish, yoshlar, atrof-muhit, ekologik normativ.

Аннотация. В данной статье анализируются значение и эффективность образовательных технологий в развитии социальной активности, интеллектуального и лидерского потенциала студенток, а также инновационные факторы их применения для обеспечения современного общественного прогресса. Научно обоснованно освещаются теоретические и практические направления организации деятельности молодёжи, направленной на обучение и развитие, раскрытие их физических и духовных возможностей, повышение педагогической и социальной значимости, удовлетворение интересов и потребностей студенток в области получения знаний, а также усиление их активности в сфере охраны окружающей среды на производстве. Кроме того, рассматривается содержание, механизмы и результаты внимания, уделяемого в Новом Узбекистане развитию мировоззрения и духовных ценностей девушек и женщин.

Ключевые слова: новое развитие, общество, социально-политическая активность, образовательные технологии, эффективность, практика, теория, технологический процесс, производство, молодёжь, окружающая среда, экологические нормы.

Annotation. This article analyzes the significance and effectiveness of educational technologies in developing the social activity, intellectual and leadership potential of female students, as well as the innovative factors of their application in ensuring modern social progress. Theoretical and practical directions for organizing the activities of young people aimed at learning and development are scientifically highlighted, including the realization of their physical and spiritual abilities, enhancing their pedagogical and social importance,

satisfying the interests and needs of female students in the field of education, and increasing their activity in environmental protection within production. In addition, the article examines the content, mechanisms, and results of the attention given in New Uzbekistan to the development of the worldview and spiritual values of women and girls.

Keywords: *new development, society, socio-political activity, educational technologies, efficiency, practice, theory, technological process, production, youth, environment, ecological norms.*

O‘zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida talaba qizlarni ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar jarayoniga jalb etish, davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiyalashni keng ko‘lamda amalga oshirish obyektiv zaruriyatga aylandi. Bugun jamiyatning deyarli hech bir muammosini, hatto kelajagi buyuk davlat qurish vazifasini ham ayollar ishtirokisiz hal qilish mushkul [3].

Ta‘lim va bilim olish imkoniyatlarining kengayishi qizlarning ta‘lim olishini qo‘llab-quvvatlash, oliy ta‘lim muassasalariga o‘qishga kirishlarini rag‘batlantirish, xorijda tahsil olish dasturlarida ularning ishtirokini qo‘llash – bularning barchasi yosh avlodning dunyoqarashini kengaytiradi. Ma‘naviy-axloqiy tarbiya tizimini mustahkamlash maktab, mahalla, oilada qizlarning ma‘naviy rivojini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks dasturlar ishlab chiqilgan. Bu jarayonda milliy qadriyatlar, ma‘naviy meros, buyuk allomalar ta‘limoti, oilaviy tarbiya tajribalari asosiy o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida yoshlar masalasiga to‘xtalar ekan “O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirish uchun faqat jadal islohotlar, ilm-ma‘rifat va innovatsiyalar orqali erishish mumkin, buning uchun avvalambor, tashabbuskor islohotchi, strategik fikrlovchi, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur” degan ushbu murojaati mazmunida ham oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh-avlodni ijtimoiy faol fuqaro sifatida kamol toptirish pedagoglar oldida turgan eng muhim muammodir. Adolatli demokratik jamiyatda ijtimoiy faol fuqarolik tarbiyasining o‘rni umuman o‘zgacha talqin etiladi. Mamlakatimizda yoshlarning har tamonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetishida jamiyat taraqqiyoti muhim o‘rin tutishi bilan birga, uning ijtimoiy faol fuqaro bo‘lib faollashuvi muhim o‘rin tutadi. Yoshlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masala bo‘lib bormoqda. Fuqaro, faol fuqarolik tushunchalari mazmun – mohiyati to‘g‘risidagi tasavvur bilan bog‘liq yondashuvlar, turli darvlarda turlicha talqin qilingan. [1; 2; 4].

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahnamologida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, salomatligini muhofaza qilish, intilish va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, ularga munosib mehnat va yashash sharoitlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Talaba qizlar ta‘lim olayotgan vaqtlarida yangi oilaga qadam qo‘yishlari ya‘ni oila atalmish qo‘rg‘onning asosini tashkil qilishlari, yangi oiladagi muhit ham talaba qizlarning bilim olishlariga qulay sharoit yaratishlari lozim. 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llabquvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-sonli Farmonning qabul qilinganligi buning yorqin ifodasidir. Mazkur Farmon bilan xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilinishini ta‘minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratildi. Xususan, talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini

rivojlantirish, ularni jamiyatimizning teng huquqli bunyodkoriga aylantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir [3].

O‘zbekiston Respublikasida Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi [1] oliy ta’lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta’lim va ishlab chiqarishning mustahkam integrasiyasini ta’minlash asosida ta’lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovasion faoliyatni samarali tashkil etishda, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 11 iyuldagi PQ-4391-son “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori ijrosini ta’minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu Konsepsiya O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo‘nalishlari, vazifalari, o‘rta va uzoq muddatli istiqbolidagi rivojlanish bosqichlarni belgilaydi hamda sohaga oid fan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni[9], ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi [6; 5; 7].

Talaba-qizlar ishlab chiqarishda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi ishlarda, qurilish sohasida, sanoat va ishlab chiqarish korxonalariga ekologik normativlar ishlab chiqishda loyihalarga faol ishtirok etmoqda. Jumladan, Samarqand viloyatidagi “JOMBOY YASHIL CHIROQLARI” MChJ sement va asbest shifer ishlab chiqarish korxonasi va boshqa bir qancha sanoat korxonalarining “Atrof-muhitga ta’sir to‘g‘risida bayonot arizasi”, “Ekologik oqibatlarini to‘g‘risida bildirish” loyihalarini ishlab chiqishda faol ishtirok etib, ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarini o‘rgangan. Samarqand viloyati Pasdarg‘om tumanidagi g‘isht ishlab chiqarish korxonasining ekologik normativ loyihasi ishlab chiqilgan.

Hozirgi jamiyatda talaba-qizlar ijtimoiy-pedagogik nuqtayi nazardan o‘zini oqlaydi. Keng dunyoqarashga ega bo‘lgan talaba-qizlarni mutaxassislik asosida tayyorlash va ular yordamida mamlakatimiz xotin-qizlari salohiyatidan jamiyatimiz ma’naviyati va moddiy farovonligi yanada oshirishning falsafiy-ijtimoiy xususiyatlari hamda pedagogik-psixologik o‘ziga xosliklari mavjud.

Xususan, bugungi kunda jamiyatimizda talaba-qizlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish, talaba-qizlarni yangi oilaga moslashuvi va unga bo‘lgan e’tibor, ularni jamiyatimizning teng huquqli bunyodkoriga aylantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Buning yechimi sifatida bugungi kunda ayollar jamiyatimizning eng e’zozga sazovor, hurmat-izzat, g‘amxo‘rlik va e’tiborga loyiq ijtimoiy toifasiga aylanmoqda [3;].

Yangi O‘zbekistonda ayol-qizlarning dunyoqarashi, ijtimoiy faolligi va ma’naviy yetukligi sezilarli ravishda oshmoqda. Ular davlat boshqaruvi, ilm-fan, ta’lim, sog‘liqni saqlash va boshqa sohalarda munosib o‘rin egallab bormoqda. Kelgusida gender siyosatini takomillashtirish, raqamli ta’lim imkoniyatlarini kengaytirish, ma’naviy tarbiya tizimini yanada takomillashtirish ustuvor vazifalar sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, ayol-qizlar dunyoqarashini kengaytirish, ma’naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyatning ma’naviy yuksalishi, oilaning mustahkamligi va davlatning barqaror rivojiga xizmat qilmoqda. Yangi O‘zbekistonning ertangi kunida ma’naviy barkamol, bilimli va faol ayol-qizlar muhim o‘rin tutadi. Bu borada ularning ta’lim va kasbiy ko‘nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko‘maklashish asosiy masalalardan biridir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni // PF-5847-son.
2. Djamilova N. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarida tashabbuskorlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.: Avtoref. dis.ped.DSc. – T.,2019 y. – 13- 14.
3. Z.N. Saidova. Pedagogik tadqiqotlar jurnali № 3, yanvar, 2025 ISSN:3060-4923
4. Quronboyev Q. “Talabalarning ma’naviy – ijtimoiy faolliklarini rivojlantirishning pedagogik asoslari (Yoshlar tashkilotlari misolida)”: p.f.n..diss. – T.: O‘zPFITI, 2000 y.
5. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
6. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 9. – №. 7.
7. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.